

COINFECÇÃO ENTRE *Leishmania* sp. E *Dirofilaria immitis* EM CANINOS NO SERTÃO NORDESTINO

Jerferson Alves Ferreira da Silva^{1*}; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Laynaslan Abreu Soares²; Guilherme Augusto de Souza Oliveira², Antonio Flávio Medeiros Dantas², Glauco José Nogueira de Galiza²

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

²Laboratório de Patologia Animal – Universidade Federal de Campina Grande

*Autor correspondente: jefizu45@gmail.com

AT15: Patologia Veterinária

INTRODUÇÃO: A leishmaniose e a dirofilariose são zoonoses parasitárias de grande relevância para a saúde pública e animal, amplamente distribuídas em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, a leishmaniose visceral canina tem alta prevalência em áreas endêmicas, com taxas crescentes de infecção em cães urbanos e periurbanos, sendo *Lutzomyia longipalpis* e *L. cruzi* seus principais vetores. A dirofilariose, causada por *Dirofilaria immitis*, anteriormente restrita a áreas litorâneas, tem sido descrita em todas as regiões do país, incluindo Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, devido à adaptação dos vetores *Aedes*, *Anopheles* e *Culex*. Ambas as doenças induzem imunossupressão nos cães, reduzindo a resposta imunológica contra outros patógenos e favorecendo coinfeções, que agravam o prognóstico clínico e o parasitismo. **OBJETIVO:** Avaliar a ocorrência de leishmaniose e dirofilariose em cães necropsiados, identificando coinfeções e correlacionando fatores de risco, como idade, raça, sexo e condições ambientais, para melhor compreender sua epidemiologia e impacto clínico. **METODOLOGIA:** Foram revisados 576 casos de necropsias de cães com suspeita ou confirmação de leishmaniose ou dirofilariose no Laboratório de Patologia Animal da UFCG entre 2009 e 2024. Casos foram confirmados por testes rápido, sorológicos, citologia e histopatologia e, quando disponível, PCR e imunohistoquímica. Dados epidemiológicos foram coletados dos prontuários, incluindo histórico clínico e achados anatomopatológicos. **RESULTADOS:** Foram diagnosticados 559 casos de leishmaniose, 18 de dirofilariose e 34 coinfeções. A elevada prevalência de leishmaniose pode estar associada à ampla distribuição do vetor e falhas na profilaxia. A dirofilariose apresentou aumento nos últimos anos, sugerindo avanço para novas áreas. As coinfeções agravaram sinais clínicos como caquexia severa, linfadenomegalia e insuficiência cardíaca congestiva. **CONCLUSÃO:** A coinfeção por *Leishmania* sp. e *D. immitis* agrava os quadros clínicos e representa risco adicional à saúde pública. Estratégias como controle de vetores, diagnóstico precoce e campanhas educativas são essenciais para reduzir a incidência dessas zoonoses.

Palavras-chave: Imunidade. Nematódeo. Zoonose.

